

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Allanova Azizaxon Avazxonovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO'RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG'IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JNOIY JAVOBGARLIK.....	12
3. Esanov Azamat Esirgapovich ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JNOIY JAVOBGARLIK VA AYRIM O'XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH MASALALARI.....	19
4. Иброхимова Зулхумор Солих қизи АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	30
5. Исмаилов Тимур Камалатдинович ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ.....	37
6. Камалова Дилдора Гайратовна ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	45
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	53
8. Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ.....	65
9. Xaydarov Shuxratjon Djumayevich KASB YUZASIDAN O'Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JNOYATI OBYEKTIV TOMONINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	76
10. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ.....	83
11. Niyozova Salomat Saparovna JNOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	92
12. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.....	105

ISSN: 2181-9130
www.tadqiqot.uz

Исмаилов Тимур Камалатдинович,

Сурхондарё вилояти Ички ишлар бошқармаси бошлиғи

E-mail: Sherzodxamrayev1990@gmail.com

ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ

For citation: Ismailov Timur Kamalatdinovich. THEORETICAL CONCEPTS OF EXTREMISM AND EXTREMIST ACTIVITY. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 8, pp. 37-44

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13527630>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада “экстремизм” ва “экстремистик фаолият”нинг атамалари, уларнинг келиб чиқиш тарихи ёритилган бўлиб, мазкур атамаларнинг моҳиятини тўлиқ ақс эттириш мақсадида экстремизм турларининг таснифлари илмий таҳлил қилинган. Шу билан бирга юртимизда экстремизмни олдини олиш борасидаги амалга оширилган ислохотлар ҳамда соҳага оид қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, уларнинг аҳамияти ва мазкур ҳужжатларда экстремизмни олдини олиш, унга қарши курашиш бўйича белгилаб берилган асосий вазифалар тўғрисида сўз юритилган.

Калит сўзлар: экстремизм, экстремистик фаолият, диний экстремизм, сиёсий экстремизм, экстремизмнинг таснифи, экстремал, фундаментализм, мафкура, қонун

Исмаилов Тимур Камалатдинович,

Сурхондарё вилояти Ички ишлар бошқармаси бошлиғи

E-mail: Sherzodxamrayev1990@gmail.com

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье были научно проанализированы термины «экстремизм» и «экстремистская деятельность», история их возникновения, классификация видов экстремизма с целью полного отражения сущности этих терминов. В то же время были обсуждены реализуемые в нашей стране реформы по предотвращению экстремизма и принятые нормативно-правовые документы в этой сфере, их значение и определенные в этих документах основные задачи по предотвращению экстремизма и борьбе с ним.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, религиозный экстремизм, политический экстремизм, классификации экстремизма, экстремал, фундаментализм, идеология, закон

Ismailov Timur Kamalatdinovich,

Head of the Internal Affairs Directorate of the Surkhandarya region

THEORETICAL CONCEPTS OF EXTREMISM AND EXTREMIST ACTIVITY

ANNOTATION

In this article, the terms "extremism" and "extremist activity", the history of their origin, and the classification of types of extremism were scientifically analyzed in order to fully reflect the essence of these terms. At the same time, the reforms carried out in our country to prevent extremism and the adopted regulatory legal documents related to the field, their importance and the main tasks defined in these documents to prevent and fight against extremism were discussed.

Keywords: extremism, extremist activity, religious extremism, political extremism, classifications of extremism, extreme, fundamentalism, ideology, law.

КИРИШ.

Бугунги кунда давлатнинг энг долзарб муаммоларидан бири бу экстремизм деб ҳисоблаймиз. Фаол миграция, алоқа воситалари ва оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши, ижтимоий кескинлик шароитида унинг хавфлилик даражаси тез суръатлар билан ўсиб бормоқда. Экстремизм ўзининг турли хил кўринишлари билан инсон ва фуқаронинг ҳуқуқлари ва эркинликларига, конституциявий тузум асосларига, давлат хавфсизлигига тажовуз қилиб келмоқда.

Сўнги пайтларда мамлакатда қонунчиликни такомиллаштириш ва қонунни мустаҳкамлашга қаратилган жуда катта ва муҳим ишлар амалга оширилди. Давлатимиз Президенти ва ҳукумати томонидан ҳокимиятни мустаҳкамлаш ва бошқарув қарорлари ҳужжатларини Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқлаштиришга қаратилган мақсадли сиёсат олиб бормоқда.

Юртимизда қонунчиликни такомиллаштириш масалаларига катта эътибор қаратилмоқда ва бу жуда муҳим ҳисобланиб, Ўзбекистон Республикаси Конституциясига асосланиб қонунчиликни янгилаш ва модернизация қилиш юқори самара бермоқда, бунинг натижасида янги қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижтимоий муносабатларнинг турли томонларини янада аниқлик билан тартибга солишга имкон бермоқда. Тўлиқ маънода, бу жиноий-ҳуқуқий нормаларни такомиллаштириш билан боғлиқ бўлиши мумкин, чунки жиноят ҳуқуқи нормаларини такомиллаштириш қонунийликни мустаҳкамлаш, адолат, хавфсизликни таъминлаш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишни назарда тутади.

Маълумки, жиноятчиликка қарши курашиш, унинг оқибатларини камайтириш мақсадида олиб бориладиган чора тадбирларнинг суръати ва самарадорлиги тўғридан-тўғри қонунчиликни ўз вақтида такомиллаштиришга боғлиқ бўлади. Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги вақтда экстремизм хавфи даражаси юқори бўлиб қолмоқда ва ҳуқуқий нигилизм остида экстремизм ва экстремистик фаолиятни илмий баҳолашга ҳақиқий эҳтиёж мавжудлигини таъкидлаш мумкин, чунки бу ҳодисаларнинг асосий сабаблари фуқароларнинг ҳуқуқий онгининг деформацияси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 30 июлдаги “Экстремизмга қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-489-сон қонуннинг 3-моддасида экстремизм, экстремистик фаолиятларнинг тушунчалари берилган бўлиб, унга кўра:

экстремизм — ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштиришга, Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумини зўрлик билан ўзгартиришга, ҳокимиятни зўрлик ишлатиб эгаллашга ва унинг ваколатларини ўзлаштириб олишга, миллий, ирқий, этник ёки диний адоват кўзғатишга қаратилган ҳаракатларнинг ашаддий шакллари ифодаси;

экстремистик фаолият қуйидагиларга:

Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузуми асосларини зўрлик билан ўзгартиришга, ҳудудий яхлитлиги ва суверенитетини бузишга;

ҳокимият ваколатларини эгаллашга ёки ўзлаштиришга;

қонунга хилоф қуролли тузилмалар тузишга ёки уларда иштирок этишга;
террорчилик фаолиятини амалга оширишга;
зўрлик ёки зўрлик ишлатишга ошқора даъват қилиш билан боғлиқ ҳолда миллий, ирқий, этник ёки диний адоват кўзгатишга;

жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига таҳдид солувчи материалларни тайёрлаш, сақлаш, тарқатиш ёки намойиш этишга, шунингдек экстремистик ташкилотларнинг атрибутларини ёки рамзий белгиларини тайёрлаш, сақлаш, тарқатиш ёки намойиш этишга;

бирор-бир ижтимоий гуруҳга нисбатан сиёсий, мафкуравий, ирқий, миллий, этник ёки диний адоват ёхуд душманлик сабабли оммавий тартибсизликларни амалга оширишга;

Қонун 3-моддасининг тўртинчи-ўнинчи хатбошиларида кўрсатиб ўтилган ҳаракатларни амалга ошириш учун ошқора даъват қилишга қаратилган ҳаракатларни режалаштиришга, ташкил этишга, тайёрлашга ёки содир этишга доир фаолият;

Бирок, ушбу тушунчаларни беришнинг шакли специфик (ўзига хос) деб ҳисоблаймиз.

Биринчидан, қонунда аслида экстремизм ва экстремистик фаолиятни айнанлигини белгилаб берилган.

Иккинчидан, ушбу моддада экстремизмнинг аниқ таърифи ўрнига “бир қатор хилма-хил ҳаракатлар” кўрсатиб ўтилган.

Бизнинг фикримизча, экстремистик фаолиятнинг турли хил кўринишларини рўйхатда эмас, балки битта таърифда акс эттириш жуда қийин. Шунга қарамай, экстремистик ҳаракатлар биргаликда мураккаб ижтимоий ҳуқуқий ҳодисани ташкил этади ва бу аслида эса экстремизм бўлиб номоён бўлади ҳамда унинг индивидуал кўринишларини тавсифлашдан сифат жиҳатидан фарқ қиладиган мустақил таърифга муҳтож деб ҳисоблаймиз.

“Экстремизм” атамаси лотинча “экстремус” сўзидан келиб чиққан ва “экстремал” деб таржима қилинган, семантик маънода эса ҳаддан ташқари қарашлар ва чора-тадбирлардир (одатда сиёсатда шундай ишлатилади).

Экстремизмнинг “экстремаллиги” кўпинча куч ишлатиш, тажовузкорлик, бандитизм, низоларни кўзгатиш ва ҳоказоларда номоён бўлади.

Айрим олимларнинг фикрича, экстремизмнинг фаоллашиши ва ўсиши, аксарият ҳолларда, ижтимоий-иқтисодий инқирозлар, аҳолининг асосий қисмининг турмуш даражасининг ёмонлашиши ва бошқа сабабларга боғлиқ бўлади. Бундай шароитда улар “зўравонлик экстремизми” ҳақида гапиришади, чунки бу ҳолда экстремал чоралар маълум бир гуруҳ шахслар ёки ташкилотлар учун жамиятдаги вазиятга таъсир қилиш учун ягона ҳақиқий имкониятга айланади [1, Б.198-199].

Шундай қилиб, юқоридаги барча хусусиятларни инобатга олган ҳолда, экстремизм – бу сиёсий, мафкуравий, ирқий, миллий, диний нафрат ёки адоват ва шунга ўхшаш мафкуравий сабабларга кўра зўравонлик ва бошқа экстремал фаолият шакллари ва усулларидан ноқонуний фойдаланишда ифодаланган жисмоний ёки юридик шахсларнинг ижтимоий бўлмаган ҳаракатлари ва эътиқодларининг номоён бўлишидир [2, Б.107].

Олиб борилган тадқиқотлар давомида биз экстремизм, қоида тариқасида, тажовуз, кўрқитиш, зўравонлик ва бошқалар орқали сиёсатда номоён бўладиган ижтимоий ҳодисалар эканлигини аниқладик.

Фундаментализм тўғрисида фикр юритмоқчи бўлсак, сўзнинг қатъий маъносида фундаментализм “келиб чиқишга қайтиш”дир ва кўпинча у бошланғич тамойиллар, кадриятлар, ғоялар, таълимотларга содиқлигини белгилайдиган ижтимоий, мафкуравий диний ҳаракатлар сифатида тавсифланади. Яъни, фундаментализм ижтимоий-сиёсий тартибларнинг анъанавий асосларини сақлаб қолиш тарафдори ва анъанавий сиёсий мақсадлар ва таълимотларнинг ўзгармаслигига содиқликни англатади.

Демак, фундаментализм радикализмнинг мафкуравий асосларидан бири бўлиб, у ўз навбатида экстремизм билан боғлиқ бўлади [3, Б.170]. Шу билан бирга фундаментализм ва экстремизм ўзаро боғлиқ деб ҳисоблаймиз.

Бундан ташқари, экстремизмни фундаментализмнинг натижаси деб ҳисоблаш ҳам мумкин, чунки унинг экстремал шаклларида фундаментализм экстремизм сифатида номоён

бўлади (масалан: диний экстремизм – бу диндорларнинг диний эътиқодлари орқали ҳаддан ташқари қарашлар ва чораларга содиқлиги асосида дунёни диний фундаменталистик қарашларга мувофиқ қайта қуриш истагининг мавжудлиги).

Шу муносабат билан экстремизм тушунчасига мавжуд назарий ёндашувларни таҳлил қилишга қизиқиш уйғотади.

Илмий адабиётларда “экстремизм” атамасининг қуйидаги умумий таърифлари мавжуд: “экстремизм (франц. *extremisme*, лат. *extremus* - экстремал) - ғоялар ҳамда сиёсатдаги ҳаддан ташқари қарашлар ва ҳаракатларга содиқлик [4, Б.758].

М.Э. Родинанинг фикрича экстремизм, қоида тариқасида, “ўз мақсадларига эришишнинг экстремал қарашлари ва радикал усулларига риоя қилиш” деган маънони англатади [5, Б.27].

К. О. Никоновнинг “бугунги кунда “экстремизм” тушунчасининг аниқ таърифи йўқ... Шунинг учун ушбу муаммони ўрганувчилар орасида “экстремизм” таърифига нисбатан қарама-қарши фикрлар мавжуд” деган даъвоси адолатли кўринади [6, Б.41].

Н. В.Голубих ва М. П. Леготин ҳам худди шундай фикрда яъни бугунги кунда ҳуқуқшунослик фанида экстремизмни аниқлашда ягона концептуал ёндашув ишлаб чиқилмаган [7, Б.63].

Шундай қилиб, экстремизмни замонавий ижтимоий воқелик ҳодисаси сифатида ҳам, концепция сифатида ҳам ўрганиш нафақат экстремизмга қарши курашиш шароитида, балки юқорида айтиб ўтилган ҳодисаларни истисно қилиш учун қонунчиликни такомиллаштириш шароитида ҳам долзарб бўлиб қолмоқда.

Аммо, “экстремизм” тушунчасининг аниқ эскизини шакллантиришни бошлашдан олдин, бу ерда танланган ёндашувни асослайдиган баъзи услубий фарқлари тушунтиришга эътибор қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Аввало, таърифни беришни ишлаб чиқиш усулларини танлашнинг потенциал аниқлиги нуқтаи назаридан тушунчалар типологиясига боғлиқлигини кўрсатиш зарур.

Бизнинг фикримизча, экстремизм тушунчасига нисбатан энг яқин универсаллар сифатида қуйидаги тушунчаларни олиш мумкин:

- 1) экстремистик потенциални ўз ичига олган ва экстремизмнинг амалда намоён бўлишига олиб келадиган айрим ғоялар;
- 2) экстремистик кўринишларга эга муайян фикрлаш, ақлий ва психологик мойиллик;
- 3) ва ниҳоят, одамлар томонидан уларга нисбатан экстремистик деб қабул қилинган тўғридан-тўғри ҳаракатлар.

Шунингдек, экстремизм тушунчасига адабиётларда қуйидагича таъриф берилган:

Экстремизм [лот. *extremus* - энг охири; ўта кетган, ашаддий; кескин] Сиёсатда ва мафкурада ашаддий, фавқуллодда усуллар билан йўл тутишга, кескин чоралар кўришга тарафдорлик [8, Б.28].

Экстремист-экстремизм тарафдори, кескин фикр ва чораларни ёқловчи, амалга оширувчи [8, Б.28].

Экстремистик- экстремизмга оид. экстремизмга мойил бўлган. Экстремистик доиралар. Экстремистик талаблар [8, Б.29].

Шунингдек, экстремизмнинг турлари ҳам мавжуд бўлиб, булар диний, этник (миллатчилик) ва сиёсий экстремизмдир.

Диний экстремизм — баъзи диний ташкилотлар ёки амсан айрим диндорларнинг жамият қонун-қоидаларига мос келмайдиган мафкураси ва фаолияти. Диний экстремизм кўпчилик динларда мавжуд бўлиб, унинг тарафдорлари ўз олдига сиёсий мақсадларни кўяди.

Олимлар томонидан берилган фикрларга қўшилган ҳолда, бизнинг фикримизча экстремист- экстремизм тарафдори, кескин (жиддий) фикр ва чораларни ёқловчи ҳамда амалга оширувчи шахс; диний экстремизм — айрим диний ташкилотлар ёки диндорлар томонидан жамиятда ўрнатилган қонун ва қоидаларига мос келмайдиган мафкура ва сиёсий мақсадларни кўзлаб амалга ошириладиган фаолият тури ҳисобланади.

Сиёсий экстремизм-бу нафақат инсоният тараққиётининг замонавий босқичига хос бўлган, балки сиёсий ҳокимият пайдо бўлганидан бери сиёсий курашгача мавжуд бўлган ижтимоий ҳаётининг ҳодисасидир.

Сиёсий экстремизм – бу жамият нуқтаи назаридан – индивидуал ижтимоий гуруҳларнинг сиёсий манфаатларини қондиришга қаратилган экстремал қарашлар ва ҳаракатлар тизими: синфлар, этник гуруҳлар, сиёсий ҳаракатлар, партиялар, гуруҳлар. Сиёсий экстремизмнинг ўзига хос белгиси сиёсий курашнинг асосий усули сифатида турли шаклларда зўравонликдан қонуний фойдаланиш эмас [9].

Юқорида берилган фикрларга қўшилган ҳолда, бизнинг фикримизча, сиёсий экстремизм-бу фуқароларнинг сиёсий қарашлари ва мақсадларини ҳар қандай воситалар орқали, шу жумладан давлат институтлари, жамоат ва сиёсий арбоблар ва шахсларга таъсир қилишнинг зўравонлик шакли билан амалга оширишга қаратилган сиёсий фаолиятнинг бир туридир.

Этник экстремизм тўғрисида тўхталиб ўтадиган бўлсак, А.В.Римскийнинг фикрича, этник экстремизм-миллатлараро муносабатлар назарияси ва амалиётида экстремал қарашлар ва усулларга содиқлик ҳисобланади. Унинг тарафдорлари, бир миллатнинг манфаатлари ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш нуқтаи назаридан, бошқа халқларнинг ҳуқуқларини очиқ ва провокацион равишда оёқ ости қилишади. Уларнинг мафқураси жангари миллатчилик ва шовинизмдир; уларнинг сиёсати у ёки бу шаклда этник зўравонликдир [10, Б.244].

Этник (миллатчилик) экстремизми - деярли ҳар доим сиёсий ва кўпинча диний экстремизм элементларини ўз ичига олади.

Бизнинг фикримизча, этник экстремизм -миллий хавфсизлик масалаларига таъсир қиладиган, зўравонлик даъватлари билан боғлиқ ирқий, миллий ёки диний низоларни кўзгатиш, ҳар қандай ижтимоий гуруҳга нисбатан нафратга асосланган миллий кадр-қимматни камситишдир. Этник экстремизмнинг асоси ёки сабаби уларнинг дин, ижтимоий, ирқий, миллий ёки тил мансублигига бўлган муносабати асосида эксклюзивлик, устунликни тарғиб қилиш бўлиши мумкин.

Диний экстремизм муайян кўринишда Ўзбекистонда ҳам пайдо бўлди. Ислон экстремизми гуруҳи фаолияти натижасида 1997 йил декабрда Наманган шаҳрида бир неча оғир жиноятлар содир этилди. Шу билан бирга 1990-1998 йиллардаги иктисодий қийинчиликлардан фойдаланган ҳолда, экстремистлар очикдан-очик зўравонлик билан Фарғона водийсида мавжуд ҳокимиятини ағдаришга ҳаракат қилдилар. Шу йилларда Тошкент шаҳрида юз берган мудҳиш воқеалар экстремистларнинг асл мақсади конституциявий тузумни ағдариш ва ҳокимиятни куч билан эгаллаш эканилиги маълум бўлди. Диний экстремизмнинг Ўзбекистонга таҳдидини ўз ғояларини ёйиш орқали халқнинг мавжуд давлатга ишончини йўққа чиқаришга уринишда кузатиш мумкин эди.

2000 йилнинг кузида экстремистларнинг Ўзбекистонга қуролли ҳужум уюштиргани уларнинг Афғонистонда ин қуриб олган халқаро террорчилар ва нарқобизнес билан уюшиб кетганидан далолат берди. Фақат 2001 йил 11 сентябр куни Нью-Йорк ва Вашингтонда содир этилган мудҳиш террорчилик ҳужумларидан кейингина дунёдаги етакчи давлатлар АҚШ бошчилигида бу ёвуз иллатга қарши кенг миқёсда курашга бел боғлади [11].

Демак, экстремизм сиёсатда ва мафқурада ашаддий, фавқулудда ҳаракат ва қарашларга асосланиб фаолият юритишдир. Экстремизмнинг сиёсий ва диний кўринишлари яққол ажралиб туради. Сиёсий экстремизм намояндалари ўзларининг ғаразли мақсадига эришиш учун куч ишлатиш усулларидан фойдаланиб, мавжуд сиёсий тузилмаларнинг барқарор фаолият юритишини бузиш ва йўқотишга ҳаракат қилади.

Дунёда содир этилаётган воқеалар, ҳодисалар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, экстремистлар ва экстремистик ташкилотлар “демократия” ниқоби остида баландпарвоз шиорлар, чақириқлар билан чиқиб, террорчилик ва партизанлик ҳаракатларини қўллаб қувватлайдилар, қонунга риоя этмаслик, иш ташлашлар, тартибсизликлар чиқаришга уринадилар, одамларни гижгижлайдилар, террор қилиш усулидан фойдаланадилар.

Ўрганишлар давомида шу нарса аён бўлдики, экстремистик ташкилотларнинг раҳбарлари ҳар қандай муроса ва келишувни рад этадилар. Ўзига тобеларни ўз буйруқ ва кўрсатмаларини кўр кўрона бажаришга мажбур этадилар. Сиёсий экстремизмнинг миллатчилик кўриниши турли миллат ва этник гуруҳлар ҳуқуқини инкор этишда намоён бўлади. Миллатчи экстремистлар фаолияти сепаратизм билан боғлиқ бўлиб, кўп миллатли давлатларни йўқотиш, туб миллат ҳукмронлигини ўрнатишга қаратилади.

Бизнинг фикримизча, бундай экстремизм миллатлараро муносабатларнинг кескинлашуви ва халқлар ўртасида можаролар чиқишига олиб келади. Диний экстремизм, аввало, бошқа конфессияларга, уларнинг вакилларига нисбатан тоқатсиз бўлади. Диний ташкилотлардан дунёвий давлатга қарши курашда фойдаланади.

Юқорида берилган фикрлар ҳамда тушунчалардан келиб чиқиб, бизнинг фикримизча, экстремистик фаолиятга яна қуйидагиларни қўшимча қилиш мумкин:

1) ноқонуний диний ва жамоат бирлашмалари ёки бошқа ташкилотлар, оммавий ахборот воситалари, жисмоний шахсларнинг ҳаракатларни ташкил этиш, тайёрлаш, режалаштириш ва амалга ошириш бўйича фаолияти;

2) экстремистик деб ҳисобланган гуруҳларнинг атрибутлари ёки рамзларини тарғиб қилиш, шунингдек ёки уларнинг атрибутлари, рамзийлигига ўхшаш атрибутлар ёки рамзларни оммавий намойиш қилиш;

3) ушбу фаолиятни амалга ошириш ёки ушбу ҳаракатларни амалга ошириш учун оммавий чақириқларни амалга ошириш;

4) кўрсатиб ўтилган фаолиятни молиялаштириш ёки ушбу ҳаракатларни амалга ошириш ёки амалга оширишга кўмаклашиш, шу жумладан фаолиятни пул маблағлари, таълим, моддий-техника базаси, кўчмас мулк, факсимил, телефон ва бошқа алоқа, шунингдек ахборот хизматлари ва бошқа моддий-техника воситалари билан таъминлаш.

Юқорида олимлар берган фикрлар ҳамда соҳага оид адабиётларни ўрганиб чиқиб, "экстремизм"га муаллифлик таърифни бердик, унга кўра:

"Экстремизм" – ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштиришга, давлатнинг конституциявий тузумини зўрлик билан ўзгартиришга, ҳокимиятни зўрлик ишлатиш орқали эгаллаб олишга, миллий, ирқий, этник ёки диний адоват кўзғатишга қаратилган ҳаракатларнинг кескин шаклидир.

Экстремизмни олдини олиш - бу экстремизмнинг келиб чиқиши сабаб, шарт-шароитлари аниқлаш ва уларни барҳам беришга, шунингдек содир этилиши тайёрланаётган экстремистик тавсифдаги жиноятларни тўхтатиш, экстремизм оқибатларини минималлаштириш ёки йўқ қилишга қаратилган тегишли субъектларнинг фаолияти ҳисобланади.

Экстремистик фаолиятни олдини олиш икки асосий йўналишда амалга оширилади:

1) экстремистик фаолиятнинг олдини олишга қаратилган профилактик чораларини кўриш, шу жумладан экстремистик фаолиятни амалга оширишга ёрдам берадиган сабаблар ва шароитларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш;

2) жамоат ва диний бирлашмалар, бошқа ташкилотлар, жисмоний шахсларнинг экстремистик фаолиятини аниқлаш, олдини олиш ва тўхтатиш.

Экстремизмни олдини олиш борасида халқаро ташкилотлар ва бир қанча давлатлар ҳамкорликда ҳаракат қилишлари зарурлиги тасдиқламоқда ва бу борада бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинмоқда. Мисол учун 2017 йил 7 апрель куни Тошкент шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг навбатдаги мажлисида Давлат раҳбарлари кенгашида кўриб чиқиш учун киритилган МДҲ давлатларининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуроолларини тарқатишга қарши курашиш соҳасидаги ҳамкорлиги Концепцияси ҳамда жиноий ишларнинг моддий далиллари бўлган наркотик ва психотроп моддалар ҳамда уларнинг прекурсорларини, ўкотар қурооллар, уларнинг асосий қисмлари, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ва портловчи қурилмаларни топшириш тартиби тўғрисида Баённома лойиҳалари имзоланган эди.

Хулоса қилиб айтганда, экстремизмнинг тушунчаси бўйича таъриф ишлаб чиқиш орқали, биз унинг мазмун моҳияти, мақсади, зарарли оқибатлари кенг аҳолига етказилиши ҳамда экстремизм ва терроризмга қарши курашда аҳолини, айниқса, ёшларимизни турли экстремистик гуруҳлар таъсири остига тушиб қолишларига йўл қўймаслик, уларни интернет орқали тарғиб қилинаётган турли ғоявий ҳамда ахборот хуружларидан ҳимоя қилиш бўйича чора тадбирлар янада кенгайтириш лозим деб ҳисоблаймиз.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Машекуашева М. Х., Арипшев А.М. Понятие и деструктивная сущность экстремизма. Материалы международно научно-практической конференции «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития» 2015. с-198-199 (Mashekuasheva M.Kh., Aripshhev A.M. The concept and destructive essence of extremism. Proceedings of the international scientific and practical conference "Science, education, society: trends and development prospects" 2015. p-198-199) https://interactive-plus.ru/ru/article/14976/discussion_platform
2. Машекуашева М.Х. Терроризм как угроза национальной безопасности / под ред. А.Н. Ильяшенко // Современные проблемы уголовной политики материалы международной научно-практической конференции. – Министерство Внутренних Дел РФ, Краснодарский университет МВД России. – 2012. – С. 107– 112 (Mashekusheva M.Kh. Terrorism as a threat to national security / edited by A.N. Ilyashenko // Modern problems of criminal policy materials of the international scientific and practical conference. – Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2012. – P. 107–112).
3. Карданов Р.Р., Шхагапсоев З.Л. Меры безопасности сотрудников ОВД при осмотре мест скрытного пребывания членов незаконных вооруженных формирований в горно-лесистой местности // // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2014. – №1 (28). – С. 169–172 (Kardanov R.R., Shkhagapsoev Z.L. Security measures of police officers during inspection of places of hidden stay of members of illegal armed groups in mountainous and wooded areas // // Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2014. – No. 1 (28). – P. 169–172)
4. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. / С.И. Ожегов. – М., 1989. – С. 758 (Ozhegov, S.I. Dictionary of the Russian language. / S.I. Ozhegov. – M., 1989. – P. 758)
5. Родина М. Е. Экстремизм и экстремистская деятельность как политико-правовые категории / М. Е. Родина // Рос. следователь. – 2016. – № 20. – С. 26–29 (Rodina M. E. Extremism and extremist activity as political and legal categories / M. E. Rodina // Ros. investigator. – 2016. – No. 20. – P. 26–29)
6. Никонов К. О. Проблемы определения экстремизма / К. О. Никонов // Юрид. мир. – 2011. – № 7. – С. 41–43. (Nikonov K. O. Problems of defining extremism / К. О. Nikonov // Legal world. – 2011. – No. 7. – P. 41–43)
7. Голубых Н. В. О сущности понятия «экстремизм» / Н. В. Голубых, М. П. Леготин // Адвокат. – 2013. – № 6. – С. 60–63 (Golubykh N. V. On the essence of the concept of "extremism" / N. V. Golubykh, M. P. Legotin // Advocate. – 2013. – No. 6. – P. 60–63)
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2008.28-29-б. (An explanatory dictionary of the Uzbek language. 5 volumes. "National Encyclopedia of Uzbekistan" State Scientific Publishing House. 2008.28-29 p.)
9. Селина Н. А. Виды экстремизма в России. Антитеррористический портал Липецкого государственного технического университета. 2019. (Selina N. A. Types of Extremism in Russia. Anti-terrorist portal of Lipetsk State Technical University. 2019) <https://antiterror.stu.lipetsk.ru/info-materials/ekstremizm/vidyi-ekstremizma-v-rossii.html>
10. Римский А.В. Экстремизм и терроризм: понятие и основные формы проявления. Научные ведомости № 16(71) 2009. С-244 (Rimsky A. V. Extremism and Terrorism: Concept and Main Forms of Manifestation. Scientific News No. 16 (71) 2009. P-244)

11. Ҳасанов А. Википедия, очик энциклопедия ЎзМИ. Биринчи жилд. Тошкент, 2000 й.
(Hasanov A. Wikipedia, the open encyclopedia OZMI. The first volume. Tashkent, 2000.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000